

TA'LIM AMALIYOTIDA O'ZARO HAMKORLIKDA BAJARISH
ORQALI TALABALARNING MUSTAQIL FIKRLASH TEXNOLOGIYASI
TAHLILI

Chariyeva Mahbuba Rizakuliyevna.

Buxoro muhandislik-texnologiya instituti

“Elektr va energetika muhandisligi” kafedراسي assistenti.

Annotatsiya. Ushbu maqolada ta'lim amaliyotida o'zaro hamkorlikda bajarish orqali talabalarning mustaqil fikrlash, o'z fikrini erkin bayon qila olish, mustaqil xulosalar qabul qilish, jamoadoshi fikrini hurmat qilish, talabalarda kreativlikini va faollikni oshiradi, ta'limning yuqori sifat-samaradorligiga erishish imkonini beradi.

Kalit so'zlar: interfaol, case-study, diafilmlar, molik, ekspluatatsiya, predmeti.

АНАЛИЗ ТЕХНОЛОГИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО
МЫШЛЕНИЯ СТУДЕНТОВ ЧЕРЕЗ ВЗАИМНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКЕ

**Чарыева Махбуба Ризакулыевна. Ассистент кафедры “Инженер
электр и энергетик” Бухарского инженерно-технологического
института.**

Аннотация. В данной статье посредством взаимного сотрудничества в учебной практике учащиеся получают возможность мыслить самостоятельно,

свободно выражать свое мнение, делать самостоятельные выводы, уважать мнение товарищей по команде, развивать творческие способности учащихся и повышает активность, позволяет добиться высокого качества и эффективности образования.

Ключевые слова: интерактив, тематические исследования, слайд-фильмы, собственность, эксплуатация, предмет.

**ANALYSIS OF THE TECHNOLOGY OF INDEPENDENT
THINKING OF STUDENTS THROUGH MUTUAL COOPERATION IN
EDUCATIONAL PRACTICE.**

**Chariyeva Makhbuba Rizakuliyevna. Assistant of the Department of
“Electrical and Power engineer” of the Bukhara Institute of Engineering and
Technology.**

Abstract In this article, through mutual cooperation in educational practice, students are able to think independently, express their opinion freely, make independent conclusions, respect the opinion of their teammates, develop creativity in students and increases activity, allows to achieve high quality and efficiency of education.

Keywords: interactive, case-study, slide films, property, exploitation, subject.

Elektr havfsizligida qo`llaniladigan hamkorlikda ta`lim texnologiyasini qo`llashda talabalardan quyidagilar talab etiladi:

- guruh sherigi va guruhdoshlari materialni o`zlashtiradilar;
- topshiriqqa jamoaga nisbatan mas`uliyatli yondashish;

- sherigi yoki guruhdoshlariga ijobiy munosabatda bo`lish;
- nafaqat o`z yutug`i, balki sherigi va guruhining muvaffaqiyati uchun javobgarlikni his qilish;
- juftlikda va guruhda ishlash – jiddiy va mas`uliyatli mehnat ekanligini his qilish.

Hamkorlikda o`qitish ta`lim texnologiyasida “professor o`qituvchi va bo`lajak mutaxassislar hamkorligi” tamoyili bo`yicha amalga oshirilib, ular quyidagi shakllarda qo`llaniladi:

- bo`lajak mutaxassislar bilan hamkorlikda ishlash;
- bo`lajak mutaxassislar ishtirokida tashkil etiladigan baxs-munozarali musobaqa ko`rinishida ishtirok etishi;
- bo`lajak mutaxassislarning fan olimpiadalaridagi ishtirokini ta`minlash;
- professor o`qituvchi va bo`lajak mutaxassislar hamkorligi loyihalarini tashkil etish;
- bo`lajak mutaxassislarning ijodiy hamkorligini ta`minlash va ilmiy maqolalar nashr ettirish;
- bo`lajak mutaxassislarning ijodiy hamkorligidagi o`quv manbalarini yangi avlodini yaratish.

Hamkorlikda darslarni olib borish texnologiyalarini qo`llash quyidagi tartibi keltirilgan:

- jarayonda bo`lajak mutaxassislar (4-5 nafar) kichik guruhlarda ishlash jarayonini ta`minlash;
- bo`lajak mutaxassislar birgalikda o`quv faoliyat ishtirokchilar bilan birga yagona o`quv materialini yaratish;
- bo`lajak mutaxassislarning har bir guruhlarda savol-javob ko`rinishi ya`ni o`quv materialidagi savolga javob topadi;
- tajriba guruhi paydo bo`ladi;
- har bir ishtirokchi bilan batafsil tanishadi;

- tajriba guruhida tashkil etilayotgan har bir ishtirokchining faoliyatini individual baholash imkoniyatiga ega ekanligi;

- bo'lajak mutaxassislarni to'plagan umumiy ballar aniqlab, so'ng kichik guruhdagi umumiy faoliyati baholanadi;

- bo'lajak mutaxassislardan tashkil topgan jamoa ichida eng yuqori ball to'plagan jamoani g'olib den e'lon qilish lozim.

Demak, bo'lajak mutaxassislarning, faoliyat olib borishi va uzluksiz ta'lim-tarbiya tizimi samaradorligiga juda ko'p narsa bog'liqdir. Ushbu vazifalarni amalga oshirishda texnika fanlari jamoa ichida tashkil etilayotgan har bir faoliyati, ilmiy yangiliklarga tayangan holda, interfaol ta'lim jarayonini boyitish, takomillashtirish, ilmiy-nazariy o'rganish hamda islohotlar talablariga to'la javob bo'lajak mutaxassislarni darajaga keltirish kerak.

Demak, ta'lim jarayonlarida interfaol metodlar ta'lim samaradorligini oshirishda bir nechta ijobiy xususiyatlari bilan ajralib turadi:

- bo'lajak mutaxassislarda ta'limning o'quv jarayonlariga qiziqishi ortishi;

- faoliyat davomida bo'lajak mutaxassislarning o'zaro faolligi ortib borishi;

- bo'lajak mutaxassislarning o'zaro emotsional xususiyatlariga ta'siri;

- bo'lajak mutaxassislarning fan bo'yicha ma'lumotlarni chuqur o'zlashtirishlariga yaxshi imkoniyat yaratilishi;

- bo'lajak mutaxassislarga professor o'qituvchi tomonidan har tomonlama ta'sir ko'rsatilishi;

- teskari aloqalar vujudga keladi;

- talabalarning kreativligi oshadi, fikrlar xilma-xilligi paydo bo'ladi;

- talabalarda hayotiy ko'nikmalar rivojlanadi;

- talabalarning xulq-atvoridagi salbiy tomonlar ijobiy tomonga o'zgaradi va boshqalar.

Demak shundan kelib chiqib aytishimiz mumkinki, bugungi kunda yoshlarni Vatanga sadoqat, ajdodlar me'rosiga ehtirom, milliy g'urur tuyg'ularini

shakllantirish, ularning dunyoqarashini boyitish, ularni milliy va umuminsoniy qadriyatlar ruhida kamol toptirish, hozirgi zamondagi intellektual-ma'naviy raqobatga javob bera oladigan, mustaqil qarorlar qabul qilishga qodir bo'lgan yetuk malakali o'z kasbining yetuk mutaxassisleri etib tarbiyalash jarayonida oliy ta'limda faoliyat olib borilayotgan gumanitar, ijtimoiy-iqtisodiy fanlar, balki, tabiiy fanlarni oldida turgan muhim vazifalardan biri bo'limoqda.

Adabiyotlar ro'yxati

1. Muradova F.R. Virtual labs in distance learning. Psychology and education, Vol. 58 №1, 2020. P. 4547-4552.
2. Muradova F.R., Murodova Z.R. Use of information technologies in education. International Journal of Psychosocial Rehabilitation, UK. -2020.- P. 3110-3116
3. M.R.Chariyeva. Knowledge of nature by learning theory and experiment. European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences Vol. 8 No. 10, 2020
4. M.R.Chariyeva. Alternative Energy Sources.The American Journal of Applied sciences (ISSN – 2689-0992)
5. Бабаназарова Н.К., М.Р. Chariyeva. Вопросы преобразования больших переменных токов Universum: Технические науки: Электрон. научн. журн. 2020.№ 5(74).
6. Gulnoz Aslanova., Makhbuba Charieva., Solikha Shoyimova., Anvar Sirojov., Shokhrub Pirnazarov. “Study of the electrical resistance, electrical strength and angle of separation of rice seeds from the drum surface” International Scientific Conference “Construction Mechanics, Hydraulics and Water Resources Engineering”(CONMECHYDRO-2021) held on April 1-3, 2021 in Tashkent, Uzbekistan E3S Web of Conferences 264, 04010 (2021)

7. Muradova F.R. Using multimedia and communication technologies as a means to implement active learning methods. XV International scientific and practical conference. European research: Innovation in science, education and technology. - London. United Kingdom. 2020, p. 30-32.

8. Мурадова Ф.Р., Кадиров Р.Ж. Игровые технологии один из эффективных способов обучения учащихся на уроках информатики. Вестник магистратуры. Йошкар-Ола, 2019. – С. 60-62.

9. Muradova F.R. Methods of development of educational electronic resources. Eurasian Journal of Science and Technology. Vol. 1(2). UK, 2019. P. 13-15.

10. Muradova F.R. Game Technology for Science Lessons. Eastern European Scientific Journal. Germany, 2017.

11. B.X.Shaymatov, B.S.Abdullaeva, M.Q.Jo'raev, "Elektr mashinalari", Buxoro: BMTI, 2022 y.-209 b.

12. M.Q.Jo'rayev, F.J.Xudoyazarov "Elektr mashinalari" fani taraqqiyotining ustuvor yo'nalishlari Maqola. Academic Research in Educational Sciences VOLUME 2 | ISSUE 11 | 2021 ISSN: 2181-1385 Scientific Journal Impact Factor (SJIF) 2021: 5.723 Directory Indexing of International Research Journals-CiteFactor 2020-21: 0.89 DOI: 10.24412/2181-1385-2021-11-1184-1190

13. Jo'rayev M. Q. "Oliy ta'lim muassasalarining elektr energetika yo'nalishi talabalariga elektr mashinalari fanini hozirgi kunda o'qitish tahlili". Toshkent 2021 1-son 18 bet

14. Jo'rayev M. Q. "Elektr yuritmalari tezligini roslash usullari" Ilmiy-nazariy va metodik jurnal Buxoro 2021, № 5 114 bet

15. Development of teaching methods in the field of "electrical machines" using new pedagogical technologies 1Jorayev M. K, 2Husenov D. R, 3Sharopov F.K. International Engineering Journal For Research & Development 584-586 p

16. Jo'rayev, M. Q., & Xudoynazarov, F. J. (2021). "Elektr mashinalari" fani Taraqqiyotining ustuvor yo'nalishlari. Academic Research in Educational Sciences, 2(11), 1184-1190. doi:10.24412/2181-1385-2021-11-1184-1190 bet

17. Jurayev Mirjalol Kahramonovich "Software analysis of electric machine science" ISSN:2776-0960 Volume 3, Issue 1 Jan., 2022 143P a g

18. Jo'rayev Mirjalol Qahramonovich "ELEKTR ENERGIYASINI EKSPLOATATSIYA QILISHDA TRANSFORMATORLARNING AHAMIYATI" "PEDAGOGS" international research journal ISSN: 2181-4027_SJIF: 4.995

19. Жўраев М.Қ. Электр юритмалар тезлигини ростлаш усуллари Педагогик маҳорат Илмий-назарий ва методологик журнал Бухоро 2021, №23, 114-118 б,(13.00.02)

20. Jo'rayev M. Q. Scientific methodical bases of the science of electric machines academia: An International Multidisciplinary Research Journal ISSN: 2249-7137Vol.12,Issue09,September 2022 SJIF 2022=8.252 A peer reviewed journal<https://www.indianjournals.com>